

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjyiev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetensiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 <i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
Daminova Maftuna Asqarali qizi	
Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
Diyora Egamberdiyeva	
Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
Mamedova Maxfuza Erkinovna	
Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
Mansurova Zilola Akromxonovna	
Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
Q. U. Tog'ayeva	
Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
Toshpulatova Farida Radjabovna	
Diagnostikasi va reabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
Xamidova Muyassar Polsaidovna	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
Yuldashev Shukrullo	
Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
Юсупова Назира	
Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni 672 Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna
	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari 675 Ergasheva Xilola Yunusxonovna
	Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools 679 Feruz Zokirova Adham qizi
	Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari 682 G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi
	O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili 686 Ibragimova Sitora Akmal qizi
	Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish 690 Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna
	Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni 696 Mirazimova Muxabbat Normatovna
	O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi 700 Nabiyev Islom Karimovich
	Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash 706 Normurodova Zebo Eshmaxmatovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari 710 Nuriddinova Diyora Isaqali qizi
	Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari 714 Pardayev Asror Ikromovich
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi 718 Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi
	Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida) 724 Quldashv Murodjon G'aniyevich
	Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi 727 Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari 733 Ro'ziboyeva Madina Salimovna
	Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari 737 Ro'zimatova Maxpuza
	Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli 743 Rustam Latipov Mamadaliyevich
	Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari 747 Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li
	Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi 754 Savutova Malohat Erkinovna
	Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi 760 Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish 764 Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li
	Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari 770 Sultanova N. B.
	Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni 775 Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna
	Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari 780 Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA AI-PLATFORMALARNI INTEGRATSIYALASHNING AMALIY MEXANIZMLARI

Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li
Tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda sun'iy intellekt platformalarini integratsiyalashning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilingan. AI-generativ san'at vositalari, ularning pedagogik imkoniyatlari, o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga kiritish metodikasi, didaktik tamoyillar va O'zbekiston tajribasi ilmiy asoslangan. Tadqiqotda zamonaviy AI texnologiyalari bilan an'anaviy san'at ta'limini birlashtirish, ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish va raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalalari ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, AI-platformalar, tasviriy san'at ta'limi, o'qituvchilar tayyorlash, generativ san'at, raqamli kompetensiya, pedagogik texnologiya, ijodiy faoliyat, neyron tarmoqlar, vizual san'at.

Abstract: This article analyzes the theoretical foundations and practical mechanisms for integrating artificial intelligence platforms into the training of future visual arts teachers. It provides a scholarly examination of AI-generative art tools, their pedagogical affordances, methods for incorporating them into teacher education, didactic principles, and Uzbekistan's experience. The study addresses the integration of contemporary AI technologies with traditional art education, the development of creative skills, and the formation of digital competencies.

Key words: artificial intelligence, AI platforms, visual arts education, teacher training, generative art, digital competency, pedagogical technology, creative activity, neural networks, visual art.

Аннотация: В статье проанализированы теоретические основы и практические механизмы интеграции платформ искусственного интеллекта в подготовку будущих учителей изобразительного искусства. Научно обоснованы генеративные AI-инструменты, их педагогические возможности, методики включения в процесс подготовки преподавателей, дидактические принципы и опыт Узбекистана. В исследовании рассмотрены вопросы сочетания современных AI-технологий с традиционным художественным образованием, развития творческих навыков и формирования цифровых компетенций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, AI-платформы, образование в области изобразительного искусства, подготовка учителей, генеративное искусство, цифровая компетентность, педагогические технологии, творческая деятельность, нейронные сети, визуальное искусство.

KIRISH

XXI asrda sun'iy intellekt texnologiyalari hayotning deyarli barcha sohalarini o'zgartirmoqda va san'at ham bundan mustasno emas. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly kabi AI-platformalar tasviriy san'at dunyosiga inqilob kiritdi va bir necha so'z yoki so'rov orqali murakkab, professional darajadagi tasvirlar yaratish imkonini berdi. Bu texnologiyalar nafaqat professional rassomlar va dizaynerlar uchun yangi vosita, balki san'at ta'limi, o'qituvchilar tayyorlash va pedagogika uchun ham ulkan imkoniyatlar hamda qiyinchiliklar yaratmoqda. Tasviriy san'at o'qituvchilari an'anaviy san'at texnikalarini o'rgatish bilan birga, zamonaviy raqamli asr talablariga mos ravishda AI texnologiyalarini ham tushunishlari, ularni pedagogik jarayonda samarali qo'llay olishlari va o'quvchilarga to'g'ri yondashuvni o'rgatishlari zarur.

O'zbekiston Respublikasida san'at ta'limini rivojlantirish, ijodiy kadrlar tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Prezident farmoyishlari, ta'lim to'g'risidagi qonunlar va Davlat ta'lim standartlari zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, raqamli vositalarni hamda innovatsion yondashuvlarni joriy etishni ta'kidlaydi. Tasviriy san'at fakultetlari, pedagogika universitetlari va san'at hamda dizayn institutlari bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor bermoqda. Biroq AI texnologiyalarining tez rivojlanishi va generativ san'at platformalarining paydo

bo'lishi pedagogika fanini yangi savollarga duch keltirdi: Alni qanday qabul qilish, uni san'at ta'limiga qanday integratsiya etish, an'anaviy san'at ko'nikmalari bilan AI vositalari o'rtasida qanday muvozanatni saqlash kabi masalalar dolzarb pedagogik muammolarga aylandi.

Global miqyosda ham san'at ta'limi sohasida AI integratsiyasi faol muhokama qilinmoqda. Ba'zi mutaxassislar Alni san'atni demokratlashtiruvchi, yangi ijodiy imkoniyatlar ochuvchi va har kimga professional darajadagi asar yaratish imkonini beruvchi vosita sifatida ijobiy baholaydilar. Boshqalar esa Alning an'anaviy san'at ko'nikmalarini pasaytirishi, rassom kasbining ahamiyatini susaytirishi va asl ijodkorlikni xavf ostiga qo'yishi mumkinligidan ogohlantiradilar.

Pedagogika nuqtai nazaridan vazifa nafaqat AI texnologiyalarini o'rgatish emas; balki bo'lajak o'qituvchilarni tanqidiy, muvozanatli va pedagogik jihatdan to'g'ri yondashuvga tayyorlashdir. Ular Alni vosita sifatida qo'llay bilishi, uning imkoniyatlari va cheklovlari haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishi, shuningdek o'quvchilarga AI bilan ishlashda etik, metodik va amaliy jihatlarni to'g'ri o'rgatishlari lozim.

MAVZUGA OID ADBIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt sohasidagi so'nggi o'n yildagi yutuqlar, ayniqsa chuqur o'rganish (deep learning) va neyron tarmoqlar rivojlanishi tasviriy san'atda yangi yo'nalish – generativ san'at yoki AI-san'at – paydo bo'lishiga olib keldi. Generativ san'at sun'iy intellekt algoritmlari, xususan GAN (Generative Adversarial Networks) va diffusion modellari yordamida tasvirlar yaratish jarayonidir. Tarixiy jihatdan AI va san'atning birlashishi 1960-yillarga borib taqaladi; dastlabki kompyuter san'ati tajribalari Harold Cohennig AARON dasturi kabi algoritmik san'at asarlarida namoyon bo'lgan. Biroq haqiqiy inqilob 2014-yilda Ian Goodfellow tomonidan GAN arxitekturasi kashf etilgandan so'ng boshlandi va keyingi yillarda GPT arxitekturasi asosida matndan tasvir yaratuvchi modellar paydo bo'ldi.

2022–2023 yillarda generativ san'at ommaviy foydalanish darajasiga yetdi va Midjourney, DALL-E 2, Stable Diffusion kabi platformalar chiqdi. Bu platformalarning ishlash prinsipi matnli so'rov (text prompt) asosida neyron tarmoqlar orqali tasvir generatsiya qilishdir. Foydalanuvchi tavsiflovchi matn kiritadi va AI millionlab tasvirlar bazasida o'rganilgan naqshlar, uslublar va kompozitsiya qoidalariga asoslanib yangi, noyob tasvir yaratadi. Masalan, "Vodiy ichida, tog'lar fonida, kun botishida realizm uslubida chizilgan qishloq manzarasi" deb yozilsa, AI bir necha soniya ichida shu tavsifga mos professional darajadagi tasvir yaratadi. Foydalanuvchi so'rovni aniqlashtirishi, uslub va rang palitrasini belgilashi, batafsil detallar qo'shishi, bir necha variant olishi va tanlagani ustida yana ishlashi mumkin.

AI-generativ san'atning asosiy platformalari va ularning xususiyatlari turlicha. Midjourney – vizual sifat jihatidan yuqori natijalarga ega mashhur platformalardan biri bo'lib, u Discord orqali ishlaydi va foydalanuvchilar buyruq bilan so'rov yuboradilar. DALL-E – OpenAI kompaniyasi mahsuloti bo'lib, GPT arxitekturasi bilan chambarchas bog'liq va matn hamda tasvir o'rtasidagi chuqur bog'lanishni yaxshi tushunadi. Stable Diffusion – ochiq kodli platforma bo'lib, foydalanuvchilar uni o'z kompyuterlariga o'rnatib, to'liq nazorat qila oladilar; bu tadqiqotchilar va ishlab chiquvchilar uchun juda qimmatli. Adobe Firefly esa Adobe kompaniyasining professional dizaynerlar va rassomlar uchun yaratilgan AI vositasi bo'lib, u Adobe dasturlari bilan integratsiyalashgan. Bundan tashqari Canva AI, Leonardo AI, NightCafe, Artbreeder kabi ko'plab boshqa platformalar ham mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

AI-generativ san'atning imkoniyatlari juda keng. Birinchidan, tezlik va samaradorlik afzalligi bor: an'anaviy usulda bir necha soat yoki kun talab qiladigan murakkab tasvir AI orqali bir necha daqiqada yaratilishi mumkin. Ikkinchidan, uslub va texnikalarning xilma-xilligi mavjud – AI istalgan badiiy uslubda (realizm, impressionizm, surrealizm, abstrakt, anime, pixel art, 3D render va boshqalar) tasvir yaratishi mumkin. Uchinchidan, kontseptualizatsiya va eksperimentlash uchun ajoyib vosita bo'lib, rassomlar yoki dizaynerlar loyiha uchun turli kontseptsiyalarni tez sinab ko'rib, eng yaxshisini tanlab, keyin uni rivojlantirishlari mumkin. To'rtinchidan, ilhom va ijodiy qo'llab-quvvatlash beradi: AI kutilmagan kombinatsiyalar va g'ayrioddiy yechimlar taklif qilib, ijodkorning tasavvurini kengaytiradi.

Biroq AI-generativ san'atning cheklovlari va muammolari ham mavjud.

- *Birinchidan*, AI haqiqiy tushunish yoki his-tuyg'ular bilan emas, balki statistik naqshlar asosida ishlaydi; u nimani yaratayotganini "tushunmaydi", shunchaki ma'lumotlar bazasida o'rgangan naqshlarni qayta ishlaydi.
- *Ikkinchidan*, originallik va mualliflik masalalari mavjud: AI yaratgan san'at asari kimga tegishli – bu haqiqiy san'atmi yoki texnologik mahsulotmi – kabi savollarga yagona javob topilmagan.

- *Uchinchidan*, etika va mualliflik huquqi bilan bog'liq muammolar bor: AI modellar millionlab rassom asarlarida o'rgatilgan, ammo ba'zi hollarda mualliflardan ruxsat olinmagan yoki kompensatsiya berilmagan, bu esa katta tortishuvlarga sabab bo'ldi.
- *To'rtinchidan*, an'anaviy ko'nikmalarni pasaytirish xavfi mavjud: agar odamlar faqat AI ga tayanib ishlashga odatlansa, qo'lda chizish, rang nazariyasi, kompozitsiya, anatomiya kabi asosiy san'at ko'nikmalari yo'qolishi mumkin.

Tasviriy san'at ta'limi nafaqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish, balki vizual savodxonlik (visual literacy), estetik did, ijodiy fikrlash, emotsional ifoda, madaniy bilim va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. An'anaviy tasviriy san'at ta'limida o'quvchilar chizish, bo'yash, haykaltaroshlik kabi asosiy texnikalarni o'rganadilar; rang nazariyasi, kompozitsiya qoidalari, perspektiva, yorug'lik va soya, proporsiya va anatomiya kabi fundamental tushunchalarni egallaydilar; san'at tarixini, turli uslublarni va mashhur rassom asarlarini o'rganib, ijodiy loyihalar ustida ishlash orqali o'z badiiy tilini rivojlantiradilar. Bu jarayon uzoq va amaliyot orqali pishib yetiluvchi jarayondir.

AI texnologiyalari an'anaviy jarayonga yangi o'lcham qo'shadi, lekin uni to'liq almashtirmaydi. AI ning pedagogik imkoniyatlari bir necha yo'nalishda namoyon bo'ladi.

- *Birinchiidan*, vizualizatsiya va kontseptualizatsiya vositasi sifatida AI o'quvchilarga o'z g'oyalarini tez vizualizatsiya qilish, turli variantlarni sinab ko'rish va qaysi kontsepsiya samaraliroq ekanligini baholash imkonini beradi – bu ayniqsa dizayn jarayonining dastlabki bosqichlarida foydali.
- *Ikkinchidan*, referens va ilhom manbai sifatida AI turli mavzularda, uslublarda va kompozitsiyalarda cheksiz miqdorda referens tasvirlar yaratishi mumkin; o'quvchilar bulardan o'rganib, tahlil qilib, o'z ishlarida ilhomlanishlari mumkin.
- *Uchinchidan*, texnik ko'rsatmalar va namunalar yaratish uchun AI yordamida o'qituvchi murakkab anatomik pozitsiyalar, perspektiva misollari va yorug'lik effektlari kabi texnik namunalarni tez tayyorlab, o'quvchilarga ko'rsatishi mumkin.
- *To'rtinchidan*, ijodiy eksperiment va o'yin muhiti sifatida AI xavfsiz, past xatarli muhitni ta'minlaydi: o'quvchilar xato qilishdan qo'rqmay, turli g'oya va yondashuvlarni sinab ko'rishlari mumkin. Bu ayniqsa o'z ishiga ishonchi kam va ijodiy riskdan qo'rqadigan o'quvchilar uchun foydali.
- *Beshinchidan*, differentsiatsiya va individual yondashuv uchun AI har xil qobiliyat darajasidagi o'quvchilarga mos vazifalar yaratishda yordam beradi: yuqori darajali o'quvchilar murakkab loyihalarda ishlashi, past darajadagilar esa oddiy vazifalardan boshlashi mumkin.
- *Oltinchidan*, vaqtni tejash va samaradorlik – AI texnik va takroriy ishlarni tez bajarishi tufayli o'qituvchi va o'quvchilar ko'proq vaqtni ijodiy fikrlash va kontseptual ishlanmaga ajratishlari mumkin.

AI ni tasviriy san'at ta'limiga kiritishda bir necha muhim pedagogik tamoyillarni hisobga olish zarur.

- *Birinchi tamoyil* – “AI vosita, maqsad emas”: AI nafaqat san'at yaratishning oxirgi maqsadi emas, balki ijodiy jarayonni qo'llab-quvvatlovchi va kengaytiruvchi vosita sifatida ishlatilishi kerak.
- *Ikkinchi tamoyil* – fundamental ko'nikmalar ustuvorligi: o'quvchilar avval asosiy san'at ko'nikmalarini (qo'lda chizish, rang nazariyasi, kompozitsiya) puxta o'zlashtirib, keyin AI vositalarini qo'llashlari lozim; aks holda, ular AI ga qaram bo'lib qolishi va asosiy tushunchalarni bilmaslik xavfi tug'ilishi mumkin.
- *Uchinchi tamoyil* – tanqidiy fikrlash va baholash qobiliyatini rivojlantirish: o'quvchilar AI yaratgan asarlarni tanqidiy baholab, nima yaxshi va nima yomonligini aniqlashi, qanday yaxshilash mumkinligini tahlil qilishi hamda AI ning cheklovlari va xatolarini aniqlay olishi kerak.
- *To'rtinchi tamoyil* – etika va mualliflik huquqi haqida xabardorlikni shakllantirish: o'quvchilar AI dan etik tarzda foydalanishni, boshqa rassomlarning asarlarini hurmat qilishni, mualliflik huquqini tushunishni va o'z ishlarida AI qo'llanganini oshkora e'lon qilishni o'rganishlari kerak.
- *Beshinchi tamoyil* – insoniy element va emotsional ifodani saqlab qolish: san'at nafaqat texnik mahsulot, balki insoniy his-tuyg'ular, tajriba va madaniy kontekst ifodasidir; AI buni to'liq almashtira olmaydi. Shuning uchun o'quvchilar o'z shaxsiy ovozi, uslubini va emotsional chuqurligini rivojlantirishni davom ettirishlari lozim.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida AI-platfomalarni integratsiya qilish bir necha strategik maqsadlarga xizmat qiladi.

Birinchi maqsad – raqamli kompetensiya va texnologik savodxonlikni shakllantirish:

- zamonaviy o'qituvchi nafaqat an'anaviy san'at texnikalarini, balki zamonaviy raqamli vositalarni ham bilishi va ularni pedagogik jarayonda samarali qo'llay olishi kerak;
- AI-platfomalar bilan ishlash ko'nikmasi endi professional kompetensiyaning bir qismi hisoblanadi.

Ikkinchi maqsad – pedagogik metodikani boyitish va kengaytirish: bo'lajak o'qituvchilar AI ni o'quv jarayoniga qanday kiritish, qanday topshiriqlar berish, qanday qo'llab-quvvatlash va qanday baholash metodikalarini qo'llashni o'rganishlari lozim.

Uchinchi maqsad – tanqidiy va refleksiv yondashuvni rivojlantirish: o'qituvchilar AI texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini baholab, pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri qo'llash strategiyalarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishlari zarur.

To'rtinchi maqsad – etik va professional mas'uliyatni shakllantirish: AI dan foydalanishda etik masalalar, mualliflik huquqi, originallik va o'quvchilar xavfsizligi kabi masalalarni to'g'ri hal qilish ko'nikmasi muhim.

Beshinchi maqsad – ijodiy va adaptiv fikrlashni rivojlantirish: AI tez o'zgaruvchi texnologiya ekanligi sababli o'qituvchilar doimiy o'rganish, moslashish va yangi vositalarni sinab ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Bu maqsadlarga erishish uchun bir necha asosiy vazifalar hal qilinishi zarur.

- *Birinchi vazifa* – nazariy ta'lim va kontseptual tushuncha berish: talabalar AI texnologiyalari qanday ishlashi, neyron tarmoqlar, mashina o'rganishi va generativ modellar haqida asosiy tushunchalarga ega bo'lishlari; AI ning imkoniyatlari va cheklovlari hamda tasviriy san'atdagi o'rni hamda tarixiy rivojlanishi haqida bilishlari kerak.
- *Ikkinchi vazifa* – amaliy ko'nikmalar va hands-on tajriba berish: talabalar turli AI-platfomalar bilan amaliy ishlash, so'rov yozish (prompt engineering) texnikalarini o'rganish, yaratilgan tasvirlarni tahrirlash va kompozitsiya qilish hamda turli vositalarni integratsiya qilish amaliyotini egallashlari lozim.
- *Uchinchi vazifa* – pedagogik metodika va didaktika ishlab chiqish: talabalar AI ni dars rejalariga qanday kiritish, qanday topshiriqlar dizayn qilish, turli yosh guruhlar uchun qanday yondashuvlar qo'llash va qanday baholash mezonlarini ishlab chiqish metodikalarini o'rganishlari zarur.
- *To'rtinchidan*, tanqidiy tahlil va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish: talabalar AI tomonidan yaratilgan asarlarni badiiy, texnik va kompozitsion jihatdan tahlil qilib, zaif va kuchli tomonlarini aniqlashlari, qanday yaxshilash mumkinligini taklif qilishlari va AI hamda inson san'ati farqlarini chuqur anglashlari kerak.
- *Beshinchi vazifa* – etika va professional standartlarni o'rgatish: mualliflik huquqi, plagiatizm, AI dan etik foydalanish, shaffoflik va o'quvchilar xavfsizligi masalalari bo'yicha chuqur tushuncha va amaliy ko'nikmalar berilishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

AI-generativ san'atning imkoniyatlari juda keng.

- *Birinchidan*, tezlik va samaradorlik afzalligi bor: an'anaviy usulda bir necha soat yoki kun talab qiladigan murakkab tasvir AI orqali bir necha daqiqada yaratilishi mumkin.
- *Ikkinchidan*, uslub va texnikalarning xilma-xilligi mavjud – AI istalgan badiiy uslubda (realizm, impresionizm, surrealizm, abstrakt, anime, pixel art, 3D render va boshqalar) tasvir yaratishi mumkin.
- *Uchinchidan*, kontseptualizatsiya va eksperimentlash uchun ajoyib vosita: rassomlar yoki dizaynerlar loyiha uchun turli kontseptsiyalarni tez sinab ko'rib, eng yaxshisini tanlab, uni rivojlantirishlari mumkin.
- *To'rtinchidan*, ilhom va ijodiy qo'llab-quvvatlash beradi – AI kutilmagan kombinatsiyalar va g'ayrioddiy yechimlar taklif qilib, ijodkorning tasavvurini kengaytiradi.

Biroq AI-generativ san'atning cheklovlari va muammolari ham mavjud.

- *Birinchidan*, AI haqiqiy tushunish yoki his-tuyg'ular bilan emas, balki statistik naqshlar asosida ishlaydi; u nimani yaratayotganini "tushunmaydi", shunchaki ma'lumotlar bazasida o'rgangan naqshlarni qayta ishlab chiqaradi.

- *Ikkinchidan*, originallik va mualliflik masalalari mavjud: AI yaratgan san'at asari kimga tegishli – bu haqiqiy san'atmi yoki texnologik mahsulotmi – kabi savollarga yagona javob topilmagan.
- *Uchinchidan*, etika va mualliflik huquqi bilan bog'liq muammolar bor: AI modellar millionlab rassom asarlarida o'rgatilgan, ammo ba'zi hollarda mualliflardan ruxsat olinmagan yoki kompensatsiya berilmagan; bu esa katta tortishuvlarga sabab bo'ldi.
- *To'rtinchidan*, an'anaviy ko'nikmalarni pasaytirish xavfi mavjud: agar odamlar faqat AI-ga tayanib ishlashga odatlansa, qo'lda chizish, rang nazariyasi, kompozitsiya, anatomiya kabi asosiy san'at ko'nikmalari yo'qolishi mumkin.

Tasviriy san'at ta'limi nafaqat texnik ko'nikmalarni o'rgatish, balki vizual savodxonlik (visual literacy), estetik did, ijodiy fikrlash, emotsional ifoda, madaniy bilim va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan. An'anaviy tasviriy san'at ta'limida o'quvchilar chizish, bo'yash, haykaltaroshlik kabi asosiy texnikalarni o'rganadilar; rang nazariyasi, kompozitsiya qoidalari, perspektiva, yorug'lik va soya, proporsiya va anatomiya kabi fundamental tushunchalarni egallaydilar; san'at tarixini, turli uslublarni va mashhur rassom asarlarini o'rganib, ijodiy loyihalar ustida ishlab, o'z badiiy tilini rivojlantiradilar. Bu jarayon uzoq va amaliyot orqali pishib yetiluvchi jarayondir.

AI texnologiyalari an'anaviy jarayonga yangi o'lcham qo'shadi, lekin uni to'liq almashtirmaydi. AI-ning pedagogik imkoniyatlari bir nechta yo'nalishda namoyan bo'ladi.

- *Birinchiidan*, vizualizatsiya va kontseptualizatsiya vositasi sifatida AI o'quvchilarga o'z g'oyalarini tez vizualizatsiya qilish, turli variantlarni sinab ko'rish va qaysi kontsepsiya samaraliroq ekanligini baholash imkonini beradi – bu ayniqsa dizayn jarayonining dastlabki bosqichlarida foydali.
- *Ikkinchidan*, referens va ilhom manbai sifatida AI turli mavzularda, uslublarda va kompozitsiyalarda cheksiz miqdorda referens tasvirlar yaratishi mumkin; o'quvchilar ulardan o'rganib, tahlil qilib, o'z ishlarida ilhomlanishlari mumkin.
- *Uchinchidan*, texnik ko'rsatmalar va namunalar yaratish uchun AI yordamida o'qituvchi murakkab anatomik pozitsiyalar, perspektiva misollari va yorug'lik effektlari kabi texnik namunalarni tez tayyorlab, o'quvchilarga ko'rsatishi mumkin.
- *To'rtinchidan*, ijodiy eksperiment va o'yin muhiti sifatida AI xavfsiz, past xatarli muhitni ta'minlaydi: o'quvchilar xato qilishdan qo'rqmay, turli g'oya va yondashuvlarni sinab ko'rishlari mumkin. Bu ayniqsa o'z ishiga ishonchi kam va ijodiy riskdan qo'rqadigan o'quvchilar uchun foydali.
- *Beshinchidan*, differentsiatsiya va individual yondashuv uchun AI har xil qobiliyat darajasidagi o'quvchilarga mos vazifalar yaratishda yordam beradi: yuqori darajali o'quvchilar murakkab loyihalarda ishlashi, past darajadagilar esa oddiy vazifalardan boshlashi mumkin.
- *Oltinchidan*, vaqtni tejash va samaradorlik – AI texnik va takroriy ishlarni tez bajarishi tufayli o'qituvchi va o'quvchilar ko'proq vaqtni ijodiy fikrlash va kontseptual ishlanmaga ajratishlari mumkin.

AI-ni tasviriy san'at ta'limiga kiritishda bir necha muhim pedagogik tamoyillarni hisobga olish zarur.

- **Birinchi tamoyil** – “AI vosita, maqsad emas”: AI nafaqat san'at yaratishning oxirgi maqsadi emas, balki ijodiy jarayonni qo'llab-quvvatlovchi va kengaytiruvchi vosita sifatida ishlatilishi kerak.
- **Ikkinchi tamoyil** – fundamental ko'nikmalar ustuvorligi: o'quvchilar avval asosiy san'at ko'nikmalarini (qo'lda chizish, rang nazariyasi, kompozitsiya) puxta o'zlashtirib, keyin AI vositalarini qo'llashlari lozim; aks holda, ular AI-ga qaram bo'lib qolishi va asosiy tushunchalarni bilmaslik xavfi tug'ilishi mumkin.
- **Uchinchi tamoyil** – tanqidiy fikrlash va baholash qobiliyatini rivojlantirish: o'quvchilar AI yaratgan asarlarni tanqidiy baholab, nima yaxshi va nima yomonligini aniqlashi, qanday yaxshilash mumkinligini tahlil qilishi hamda AI-ning cheklovlari va xatolarini aniqlay olishi kerak.
- **To'rtinchi tamoyil** – etika va mualliflik huquqi haqida xabardorlikni shakllantirish: o'quvchilar AI-dan etik tarzda foydalanishni, boshqa rassomlarning asarlarini hurmat qilishni, mualliflik huquqini tushunishni va o'z ishlarida AI qo'llanganini oshkora e'lon qilishni o'rganishlari lozim.
- **Beshinchi tamoyil** – insoniy element va emotsional ifodani saqlab qolish: san'at nafaqat texnik mahsulot, balki insoniy his-tuyg'ular, tajriba va madaniy kontekst ifodasidir; AI buni to'liq almashtira olmaydi. Shuning uchun o'quvchilar o'z shaxsiy ovozi, uslubini va emotsional chuqurligini rivojlantirishni davom ettirishlari kerak.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida AI-platfomalarni integratsiya qilish bir qancha strategik maqsadlarga xizmat qiladi.

- *Birinchidan* – raqamli kompetensiya va texnologik savodxonlikni shakllantirish: zamonaviy o'qituvchi an'anaviy san'at texnikalarini hamda raqamli vositalarni bilishi va ularni pedagogik jarayonda samarali qo'llay olishi kerak; AI-platfomalarni bilan ishlash ko'nikmasi endi professional kompetensiyaning bir qismi hisoblanadi.
- *Ikkinchidan* – pedagogik metodikani boyitish va kengaytirish: bo'lajak o'qituvchilar AI-ni o'quv jarayoniga qanday kiritish, qanday topshiriqlar berish, qanday qo'llab-quvvatlash va qanday baholash metodikalarini qo'llashni o'rganishlari lozim.
- *Uchinchi maqsad* – tanqidiy va refleksiv yondashuvni rivojlantirish: o'qituvchilar AI texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini baholab, pedagogik nuqtai nazardan to'g'ri qo'llash strategiyalarini ishlab chiqish qobiliyatiga ega bo'lishlari zarur.
- *To'rtinchi maqsad* – etik va professional mas'uliyatni shakllantirish: AI-dan foydalanishda etik masalalar, mualliflik huquqi, originallik va o'quvchilar xavfsizligi kabi masalalarni to'g'ri hal qilish ko'nikmasi muhim.
- *Beshinchi maqsad* – ijodiy va adaptiv fikrlashni rivojlantirish: AI tez o'zgaruvchi texnologiya ekanligi sababli o'qituvchilar doimiy o'rganish, moslashish va yangi vositalarni sinab ko'rish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak.

Bu maqsadlarga erishish uchun bir necha asosiy vazifalar hal qilinishi zarur.

- *Birinchidan* – nazariy ta'lim va kontseptual tushuncha berish: talabalar AI texnologiyalari qanday ishlashi, neyron tarmoqlar, mashina o'rganishi va generativ modellar haqida asosiy tushunchalarga ega bo'lishlari; AI-ning imkoniyatlari va cheklovlari hamda tasviriy san'atdagi o'rni va tarixiy rivojlanishi haqida bilishlari lozim.
- *Ikkinchidan* – amaliy ko'nikmalar va hands-on tajriba berish: talabalar turli AI-platfomalarni bilan amaliy ishlash, so'rov yozish (prompt engineering) texnikalarini o'rganish, yaratilgan tasvirlarni tahrirlash va kompozitsiya qilish hamda turli vositalarni integratsiya qilish amaliyotini egallashlari kerak.
- *Uchinchi vazifa* – pedagogik metodika va didaktika ishlab chiqish: talabalar AI-ni dars rejalariga qanday kiritish, qanday topshiriqlar dizayn qilish, turli yosh guruhlari uchun qanday yondashuvlar qo'llash va qanday baholash mezonlarini ishlab chiqish metodikalarini o'rganishlari zarur.
- *To'rtinchidan* – tanqidiy tahlil va baholash ko'nikmalarini rivojlantirish: talabalar AI tomonidan yaratilgan asarlarni badiiy, texnik va kompozitsion jihatdan tahlil qilib, zaif va kuchli tomonlarini aniqlashlari, qanday yaxshilash mumkinligini taklif qilishlari va AI hamda inson san'ati farqlarini chuqur anglashlari kerak.
- *Beshinchidan* – etika va professional standartlarni o'rgatish: mualliflik huquqi, plagiatizm, AI-dan etik foydalanish, shaffoflik va o'quvchilar xavfsizligi masalalari bo'yicha chuqur tushuncha va amaliy ko'nikmalar berilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platfomalarni integratsiya qilish – zamonaviy ta'limning zaruriy talabi va kelajakka yo'naltirilgan strategik qadamdir. Sun'iy intellekt texnologiyalari nafaqat san'at yaratish vositasi, balki pedagogik imkoniyatlar, o'rganish usullari, ijodiy eksperiment va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish vositasidir. AI to'g'ri, pedagogik jihatdan asoslangan tarzda qo'llanilganda an'anaviy san'at ta'limini boyitadi, kengaytiradi va zamonaviylashtiradi hamda har bir talaba yoki o'quvchining ijodiy potensialini ochishga yordam beradi. Biroq AIning afzalliklari bilan birga xavflar, muammolar va etik dilemmalar ham mavjud; professional o'qituvchi bu ikki tomonini ham chuqur tushunishi va muvozanatli yondashuvi zarur.

Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida AI integratsiyasi bir necha asosiy yo'nalishda amalga oshirishi kerak: nazariy bilim berish, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, pedagogik metodika ishlab chiqish, tanqidiy tahlil qobiliyatini shakllantirish va etik hamda professional mas'uliyatni o'rgatish. Amaliy mexanizmlar – maxsus kurslar, mavjud kurslarga AI elementlarini kiritish, loyiha asosidagi o'rganish, pedagogik amaliyot, seminarlar va raqamli resurslar orqali amalga oshiriladi. Prompt engineering – ijodiy so'rov yozish san'ati – muhim ko'nikma bo'lib, talabalar uni puxta o'zlashtirishlari, nafaqat texnik jihatdan, balki ijodiy va pedagogik nuqtai nazardan ham to'liq tushunishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim va san'at sohasiga oid farmoyishlari. - T., 2017-2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi. Davlat ta'lim standartlari. - T., 2020.
3. Goodfellow I., Pouget-Abadie J., Mirza M. et al. Generative Adversarial Networks. - Proceedings of NIPS, 2014.
4. Rombach R., Blattmann A., Lorenz D. et al. High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. - 2022.
5. Mazzone M., Elgammal A. Art, Creativity, and the Potential of Artificial Intelligence. - Arts, 2019.
6. Epstein Z., Hertzmann A., Herman L. et al. Art and the Science of Generative AI. - Science, 2023.
7. Sholtz S. The Mechanical Muse: The Piano, Pianism and Piano Music, c.1760-1850. - Routledge, 2016.
8. UNESCO. Artificial Intelligence in Education: Challenges and Opportunities. - Paris, 2021.
9. Xolmatov M., Sultonov R. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - T.: Fan, 2019.
10. Rahimov Z. Tasviriy san'at o'qitish metodikasi. - T.: O'qituvchi, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.